

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

DIDAKTIK O'YINLAR VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSH GURUHLARIDA RIVOJLANTIRUVCHI MUHITNI TASHKIL ETISH

Kayumova Nargiza Mirziyatovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti, Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrasida dotsenti

Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jarayonida o'yinning tutgan o'rni juda muhim ekanligi, o'yindan maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berishda keng foydalanish, didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha katta yoshdagi bolalar guruhida rivojlantiruvchi muhitni tashkil qilish, shuningdek, rivojlantiruvchi muhitni yaratishga yordam beradigan o'yin texnologiyalarini tanlash va ularning mazmuni haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: rivojlantiruvchi ta'lim, muhit, rivojlanish, aqliy qobiliyat, maktabgacha ta'lim, bolalar rivojlanishi, o'yin texnologiyalari, ilmiy-metodik tavsiyalar, didaktik o'yinlar.

Abstract: This article presents information about the importance of games in the pedagogical process of a preschool educational organization, the widespread use of games in the education and training of preschoolers, the organization of a developmental environment in a group of older preschoolers using didactic games, as well as the selection and content of gaming technologies that help organize a developmental environment in a group of older preschoolers.

Key words: developmental education, environment, development, mental abilities, preschool education, child development, gaming technologies, scientific and methodological recommendations, didactic games.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о значении игры в педагогическом процессе дошкольной образовательной организации, широком использовании игры в воспитании и обучении дошкольников, организации развивающей среды в группе старших дошкольников средствами дидактических игр, выборе и содержании игровых технологий, помогающих организовать развивающую среду в группе старших дошкольников.

Ключевые слова: развивающее обучение, среда, развитие, умственные способности, дошкольное образование, развитие детей, игровые технологии, научно-методические рекомендации, дидактические игры.

KIRISH

Bugungi kunda barcha sohalar kabi uzluksiz ta'lim tizimining poydevori bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri – malakali pedagog kadrlar tayyorlashdan iborat. Chunki maktabgacha ta'limni rivojlantirish sohasida davlat siyosatini muvaffaqiyatli yuritishga to'sqinlik qilayotgan bir qator

tizimli muammolar va kamchiliklar mavjud. Jumladan, maktabgacha ta'lim muassasalarining malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlanmaganligi; maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruv kadrlarining tanqisligi va ularning malaka darajasining pastligi.

Ushbu muammolar O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida chuqur tahlil etib berilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy tarbiyalash – bolaning faol fikrlash faoliyatini rivojlantirishga kattalarning muayyan maqsad bilan ta'sir etishidir. Bu jarayon bolalarga tevarak-atrofdagi olam haqida bilim berish, ularni tizimlashtirish, bolalarda bilishga qiziqish uyg'otish, aqliy malaka va ko'nikmalarni shakllantirish hamda bilish qobiliyatlarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

So'nggi yillarda olib borilgan psixologik-pedagogik tadqiqotlarning natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, maktabgacha ta'lim yoshi davrida bolalarning aqliy rivojlanishi uchun juda katta imkoniyatlar mavjud. Shuning uchun maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga beriladigan bilim, malaka va ko'nikmalarni yanada chuqurlashtirish va ularning hajmini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Bolalarning 6-7 yoshdan boshlab maktabda o'qishga o'tishi munosabati bilan ularni maktab ta'limiga tayyorlash, aqliy rivojlanish darajasini yetarli darajaga yetkazish zarur. Bu esa tarbiyachilarning javobgarligini yanada oshirishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maqolada maktabgacha ta'limda didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalar guruhida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishning ahamiyati ta'kidlangan. Shaxs va jamiyat munosabatlari, ma'naviyat va aqliy tarbiya masalalari olimlarning ilmiy tadqiqotlari, pedagogik g'oyalari va qarashlarida o'z aksini topgan. Y.A. Komenskiy, K.D. Ushinskiy, A.S. Makarenko, P.F. Lestgaflarning g'oyalari hozirgi zamon bolalar o'yinlari nazariyasi uchun ham ahamiyatlidir. Tadqiqotchi A.V. Yarmolenko yarim yoshli go'daklarda jozibali narsalarning o'zaro qiyosiy tasnifini tadqiq qilgan. Muallif olgan ma'lumotlarga ko'ra, go'dak behisob jismlar orasida insonni (katta yoshli odamlarni) tobora aniqroq va ravshanroq ajrata boshlagan. Psixologlarning ta'kidlashicha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda o'z o'rnini barqaror qilish, o'zini o'zi boshqarish va o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi. O'yin vaziyatlarini vujudga keltirish va unga kirish ko'nikmasi o'qituvchi faoliyatining majburiy jihatidir. Pedagogning o'yin pozitsiyasi – bu, avvalo, bolalar va kattalar o'rtasidagi munosabatlarning alohida uslubidir. Y.P. Azarov o'z tadqiqotlarida o'yinga ko'p marta murojaat qilgan. O'yin xatti-harakatini tahlil etar ekan, pedagogning bolalar bilan o'yin va rasmiy o'zaro munosabatlarni o'rnatishdagi alohida holatini maxsus ajratib ko'rsatadi. Sh.A. Amoshevili pedagogik o'yinning ajoyib ustasidir. Umidbaxsh pedagogikani tartibga soluvchi omil sifatida o'yin pozitsiyasidan foydalana olmaslik mumkin emasligi tabiiydir. U bolalarni o'z nuqtai nazarini himoya qilishga, darsda o'qituvchi bilan bahslashishga o'rgatadi. Ba'zan quyidagicha amalga oshiriladi: o'qituvchi jiddiy holatda turib, ishonchli ohangda qandaydir noto'g'ri fikrni boshlaydi-da, o'quvchilar uni asosli dalillar va mulohazalar bilan rad etmagunlaricha davom ettiraveradi. Shundagina pedagog "xato qilganligini tushunib", yordam berganlari uchun minnatdorchilik bildiradi. O'yin ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish va qayta yaratishga yo'naltirilgan vaziyatlarda faoliyat turi sifatida belgilanadi hamda unda shaxsning o'z xulqini boshqarishi shakllanadi va takomillashadi. D.N. Uznadzening ta'rificha, o'yin shaxsga xos bo'lgan ichki kechinma, psixik (ruhiy) xulq shaklidir. L.S. Vigotskiy o'yinni bolaning ichki ijtimoiy dunyosi, ijtimoiy buyurtmalarni o'zlashtirish vositasi sifatida ta'riflaydi. A.N. Leontyev o'yinga shaxsning xayolotdagi amalga oshirib bo'lmaydigan qiziqishlarini (manfaatlarini) xayolan amalga oshirishdagi erkinlik sifatida qaraydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalar guruhida rivojlantiruvchi muhitni tashkil qilish pedagogik muammo ekanligini nazariy jihatdan asoslash. Didaktik o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalar guruhida rivojlantiruvchi muhitni shakllantirishga yordam beradigan o'yin texnologiyalarini tanlash, ularning mazmuni va qo'llanilish shakllarini belgilash.

Tadqiqot jarayonida tarbiyachining ish faoliyatidagi kamchiliklar va muammolar o'rganilib chiqiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida tarbiyachining ish faoliyati kuzatilib, tahlil qilinadi va ularga uslubiy yordamlar beriladi. Shuningdek, ushbu tajribalarni amaliyotga joriy etish yo'llari ishlab chiqiladi.

Didaktik o'yinlar yordamida maktabgacha katta yoshdagi bolalar guruhida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish bo'yicha ilgari surilgan ilmiy-metodik tavsiyalar mashg'ulotlar samaradorligini oshirishda amaliy jihatdan yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv bolaning shaxsini hayotga tayyorlashni ko'zda tutadi. Bu jarayonda bola hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan axloqiy me'yor va qadriyatlarni o'zlashtiradi, boshqa insonlar bilan muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi hamda

“Men” obrazini shakllantirish bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat usullarini o‘zlashtiradi. Boshlang‘ich muhim kompetensiyalar bolaning faoliyat va axloq sub‘ekti sifatida yaxlit rivojlanishini talab etadi.

O‘yinning bola tarbiyasidagi asosiy roli bolalar muassasasi hayotini boyitishdan iborat. Shu sababli o‘yin bolalar hayotining kun tartibiga doimiy ravishda kiritilgan bo‘lishi lozim. O‘yinlar uchun nonushtagacha va undan keyin, mashg‘ulotlardan so‘ng, sayrlardan so‘ng hamda kechqurun uyga ketishdan oldin vaqt ajratilishi kerak. Ertalab o‘ta harakatchanlikni talab qilmaydigan o‘yinlar uchun sharoit yaratish maqsadga muvofiqdir. Bunday paytlarda didaktik o‘yinchoqlar, stol ustida o‘ynaladigan stol-bosma o‘yinlari, syujetli-rolli o‘yinlarni tashkil qilish tavsiya etiladi. Sayr davomida harakatli o‘yinlar, qurish-yasash o‘yinlari foydali bo‘lishi mumkin.

Kun tartibida o‘yin uchun maxsus vaqt belgilash uning mustaqil faoliyat sifatida shakllanishi hamda bolalar hayotini tashkil etish shakli va tarbiya vositasi sifatida qo‘llanilishining eng muhim pedagogik shartidir. Bolalar o‘yining o‘ziga xosligi shundaki, u tevarak-atrofdagi hayotni, kishilarning faoliyati va harakatlarini hamda ularning ish jarayonidagi o‘zaro munosabatlarini aks ettiradi. O‘yin paytida xona bolalar uchun dengiz, o‘rmon, metro yoki temir yo‘l vagoni bo‘lishi mumkin. Bola hech qachon jim o‘ynamaydi, hatto bitta o‘zi bo‘lsa ham o‘yinchoq bilan gaplashadi, tasvirlayotgan qahramoni bilan muloqot o‘rnatadi. U o‘yin davomida onasi, bemor, shifokor va boshqa rollarni o‘z zimmasiga oladi. So‘z esa obrazning yaxshiroq ochilishiga yordam beradi.

Didaktik o‘yinni amalga oshirishda g‘oyaviylik prinsipiga asoslanish kerak. Didaktik o‘yin tarbiyachining vazifa hamda maqsadlariga muvofiq kelishi lozim. Didaktik o‘yinlar bolalarning birgalikda o‘ynab, o‘z manfaatlarini jamoa manfaatlari bilan uyg‘unlashtira olishi, bir-biriga ko‘maklashishi va o‘rtog‘ining muvaffaqiyatidan xursand bo‘lishi kabi ijobiy munosabatlarning tarkib topishiga yordam beradi. O‘yinlar shaxsning sofdillik, rostgo‘ylik kabi ijobiy xislatlari shakllanishiga imkon yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda o‘yin faoliyati predmetlarning asosiy belgilarini ajrata olish va taqqoslash malakasini shakllantiruvchi mashqlar, predmetlarning muayyan belgilarini umumlashtiruvchi o‘yinlar guruhi; maktabgacha yoshdagi bolalarda o‘z-o‘zini boshqarish, so‘zlarga tez javob berish, fonematik jihatdan eshita olish tezligini rivojlantiradigan o‘yinlar guruhidan iborat. Ta‘lim jarayonida o‘tkazilgan har qanday o‘yin o‘zida ikki xil mazmuni aks ettiradi:

O‘yinda qatnashuvchilar uchun ma‘lum bo‘lgan dam olish, ko‘ngil ochish, xordiq chiqarish va kayfiyatni ko‘tarish.

Faoliyatni olib boruvchi (boshlovchi) uchun ma‘lum bo‘lgan jihatlar bo‘lib, bunda guruh bilan ishlash jarayonida boshlovchi o‘z oldiga qo‘ygan muayyan vazifalarni amalga oshirishi ko‘zda tutiladi.

Shu tariqa, o‘yin – faqatgina ko‘ngilochar vosita emas, balki guruh yoki ishtirokchining xulq-atvorini boshqarish, o‘zgartirish hamda boshlovchi uchun zarur yo‘nalishda harakatlanish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. O‘yinni o‘tkazishda umumiy qoidalarni hisobga olish va ularga amal qilish lozim.

Xulosa qilib aytganda, har qanday davlatning asosini, jumladan, mustaqil O‘zbekiston Respublikasining rivojlanishi va taraqqiyotini ham yoshlarning ta‘lim-tarbiyasi belgilaydi. Ularning barkamol fazilatlariga ega insonlar bo‘lib yetishishida uzluksiz ta‘lim-tarbiya tizimining barpo qilinishi hal qiluvchi omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Каюмова, Н. М. (2022, noyabr). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. International Scientific and Practical Conference “The Time of Scientific Progress”, 1(3), 102-107.
2. Kayumova, N. M., & Ro‘ziyeva, M. M. Oilada bolalarni xalq merosi vositasida ma‘naviy-axloqiy tarbiyalashda xalq pedagogikasining o‘rni. “Uchinchi Renessans davrida maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning roli” mavzusidagi talabalarning ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 102-104.
3. Каюмова, Н. М., & Базарбаева, З. О. (2023, oktyabr). Речь детей как психолого-педагогическая проблема. International Scientific Conference “Innovative Trends in Science, Practice and Education”, 2(8), 68-73.
4. Kayumova, N. M. (2023). Educating Children in the Spirit of National Values in Preschool Educational Organizations and in the Family. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(6), 33-38.
5. Kayumova, N. M., & Turg‘unova, M. R. (2023, yanvar). “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim jarayonlarini tashkil etish. International Conferences, 1(2), 609-612.
6. Kayumova, N. M., & Turg‘unova, M. R. (2023, yanvar). Maktabgacha ta‘limni sifat jihatdan takomillashtirishda tarbiyachining pedagogik mahorati. International Conferences, 1(2), 605-608.
7. Kayumova, N. M., & Murodho‘jaeva, Z. M. (2023, yanvar). Tarbiyachining faoliyatlarni tashkil etish jarayonidagi ijodkorligi. International Conferences, 1(2), 601-604.
8. Каюмова, Н. М., & Якубова, З. З. (2021). Дошкольное образование как способ формирования образованной и воспитанной личности. Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст, 92-95.
9. Kayumova, N. M. (2019). Peculiarities of Teaching English in ESP Classes. Modern Scientific Research, 128.
10. Каюмова, Н. М., & Пирмухамедова, М. Э. (2019). Руководитель дошкольной образовательной организации и его функциональные обязанности. Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 42.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.